

La Formación Inicial Docente en los Estudios Sociales: Estudio de caso de una universidad privada de la zona Sur de Costa Rica (USCR)

Initial Teacher Training in Social Studies: A Case Study of a Private University in the Southern Region of Costa Rica

Alejandro Arce Bolaños¹

Kendal Gómez Chaves²

¹ Costarricense. Bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica por la Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Profesor de Secundaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), Costa Rica. Investigador independiente. Correo electrónico: luís.arce.bolanos@est.una.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3967-5597>

² Costarricense. Bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica por la Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigador independiente. Correo electrónico: kendal.gomez.chaves@est.una.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6402-606X>

Resumen: En el presente artículo se exponen los datos obtenidos de un estudio de caso sobre la formación inicial docente en una universidad privada costarricense. Para el análisis se partió de la categoría de estudio de la Formación Inicial Docente, que se entiende como una línea de investigación en la didáctica de la historia para la toma de decisiones y reflexión en la práctica (Añahual y Jara, 2021). La estrategia metodológica corresponde a una matriz de análisis de textos para la interpretación de los componentes del currículo oficial, así como la codificación abierta y la triangulación de los documentos curriculares. Se concluye que el modelo de formación inicial transita entre las categorías del currículo técnico y práctico, pero es mayormente técnico, en cuanto predomina un modelo sobre la enseñanza de los Estudios Sociales tradicional.

Resume: This article presents the data obtained from a case study on initial teacher training at a private Costa Rican university. For the analysis, we started from the study category of Initial Teacher Training, which is understood as a line of research in the didactics of history for decision-making and reflection in practice (Añahual and Jara, 2021). The methodological strategy corresponds to a text analysis matrix for the interpretation of the components of the official curriculum, as well as open coding and triangulation of curricular documents. It is concluded that the initial training model transitions between the categories of the technical and practical curriculum, but is mostly technical, in that a model predominates over the teaching of traditional Social Studies.

Palabras claves: Didáctica de la Historia; Estudios Sociales; estudiantes universitarios; Enseñanza de la Historia; Formación Inicial Docente; Narrativas Históricas.

Keywords: Didactics of History; Historical Narratives; Initial Teacher Training; Social Studies; Teaching of History; university students.

Introducción

En Costa Rica, la investigación en la didáctica de la específica de la historia ha tomado relevancia desde los proyectos sobre la formación del profesorado. Esta corriente investigativa responde a los cuestionamientos del ¿qué? y ¿para qué? enseñar historia con el objetivo de comprender cómo se forma el futuro profesorado en Estudios Sociales y Educación Cívica.

En el caso específico de la Universidad Nacional de Costa Rica, durante los últimos cinco años se ha desarrollado una corriente de investigación fuertemente influenciada por el trabajo y legado del Dr. Joan Pages Blanch, presente en distintas redes de investigadores, proyectos de investigación y publicaciones en revistas especializadas en América Latina (Ramírez, 2023). Dado que, incidir en la formación inicial de las y los docentes es clave para producir un impacto en las aulas. Esta línea de investigación en Costa Rica es un área emergente, la cual permite evaluar los discursos y metodologías en los espacios universitarios (Ramírez y Pagès, 2019).

A pesar de esto, en el repertorio costarricense se han realizado pocas investigaciones desde la didáctica de la historia, al respecto, González (2020) establece que existe poca elaboración investigativa en el campo, considerando una subordinación del campo disciplinar de los Estudios Sociales ante la disciplina histórica.

Así, las investigaciones sobre la Formación Inicial Docente en Costa Rica se han gestado desde el contexto de las universidades públicas, por lo que los debates de la didáctica de la historia no se han incorporado a las universidades privadas. Por tanto, el objetivo de la presente investigación es el contexto de la universidad privada, acerca de la cual no se cuenta con datos en áreas como la formación inicial docente (Mathiew, 2023).

Además, se resalta la importancia de la integración de estas dinámicas porque como lo establecen los datos del Séptimo Informe del Estado de la Educación (2019) donde se afirmó que en los últimos veinte años se da un desarrollo acelerado de la oferta universitaria privada, en especial en las áreas de Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Salud. Pero esa oferta no presenta mayor calidad en las oportunidades de estudio y acentúa las dificultades del acceso a las zonas periféricas (Programa Estado de la Nación, 2019).

Estos datos se confirman con el Octavo Informe del Estado de la Educación (2021), donde se revela que el país mantiene una de las matrículas más grandes de América Latina, en torno a la educación superior privada, alcanza un registro del 55% para el año 2020. Cifras rectificadas en el Noveno Informe del Estado de la Educación (2023) donde se afirma que la tendencia se mantiene, pues existe un aumento en la oferta de las universidades privadas, sobre todo en el año 2022.

El caso específico de la universidad del Sur de Costa Rica, corresponde a una casa de estudios que cuenta con una alta promoción en los grados de bachillerato y licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales, esto los posiciona con un alto índice de incidencia en la educación del país. Por ejemplo, para la primera graduación del año 2023 se la institución reportó la entrega de 190 títulos del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales (Octavo, comunicación personal, 27 de marzo de 2023), lo que significa 190 profesionales formados en los Estudios Sociales que están saliendo a integrarse en los debates de la enseñanza de la historia y en las aulas.

Marco conceptual

El ciclo de la FID: construcción de conocimientos profesionales en la toma de decisiones y posicionamientos para la práctica transformadora

La formación del profesorado o la Formación Inicial Docente (FID), es una línea de investigación en la didáctica de la historia para la toma de decisiones y reflexión en la práctica (Añahual y Jara, 2021), da sentido a la transformación de cómo y para qué se forma el profesorado, con el objetivo de repensar el oficio de la enseñanza de la historia (Pagès, 2012). Además, se centra en el proceso de enseñanza y el aprendizaje de las capacidades y razonamientos de la disciplina histórica por encima de los contenidos (Pagès, 1994; Ramírez, 2020).

Desde el posicionamiento de la formación inicial y de la corriente sociocrítica, el o la docente es protagonista del proceso educativo y ejerce un rol como actor social comprometido, que contribuye a la transformación (Valencia, 2012; Chávez, 2020). Dado que, el resultado de su formación y cómo aprende a enseñar influye directamente en las aulas (Ramírez, 2020).

Desde esta línea, Ramírez (2020) establece "todo lo que pasa en el aula es político e ideológico" (p. 3) y posiciona a la FID como una categoría de análisis dentro de la didáctica de la historia. Esta categoría se enmarca en un contexto sociohistórico y cultural, comprende tres actores centrales: a) los docentes formadores, b) los docentes en formación y c) el currículo (Ramírez, 2020). Por ende, la formación inicial es un ciclo problematizador sobre la construcción del conocimiento del profesorado, para el desarrollo de capacidades problematizadoras y de toma de decisiones curriculares para llevar a cabo la transformación, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1

Ciclo de la formación inicial docente

Descripción: En la figura se presenta el ciclo de la formación inicial docente, el cual tiene por objetivo la aportación en los debates sobre el cómo y para que enseñar historia. **Fuente:** Elaboración propia.

En la figura anterior se describe el Ciclo de la FID el cual parte de la corriente investigativa de la didáctica de la historia con el objetivo de investigar cómo se forma el profesorado. Esto implica una problematización del proceso de construcción del conocimiento de los docentes durante su etapa formación con el objetivo reflexionar para la toma de decisiones curriculares y el desarrollo de prácticas transformadoras.

La FID se entiende como ciclo en cuanto incluye en los debates sobre la enseñanza a los distintos actores. Esto dado que permite a los docentes en formación como a los docentes formadores insertarse activamente en las discusiones sobre la enseñanza de los Estudios Sociales y la Formación Ciudadana. Para así brindar una problematización de las lógicas de enseñanza y aprendizaje que se siguen o se buscan replicar.

En este sentido, se considera que la formación inicial se relaciona con el desarrollo de las prácticas docentes reflexivas, (Pagès, 2012; Ramírez, 2020; Añahual y Jara, 2021) las cuales, implican aprender posicionamientos críticos sobre el saber disciplinario y el saber enseñar. Añahual y Jara (2021) lo definen como una tríada entre la práctica, la reflexión y la investigación con el objetivo de innovar la propuesta formativa, pues la transformación se da desde la problematización de la práctica. Sobre el tema, Pagès (1994) propone romper con

las concepciones tradicionales de la enseñanza para convertir el conocimiento social y disciplinario en un conocimiento útil y vinculante hacia los estudiantes.

El proceso de formación de profesionales en docencia, desde la didáctica de la historia, plantea la necesidad de categorizar los componentes que la conforman. Para autores como Benejam (2002), Pagès (2008) y Ramírez (2020), la FID se constituye por una serie de subcategorías o saberes necesarios dentro del proceso formador. Estos saberes se comprenden como a) Conocimiento epistemológico, b) Conocimiento teórico/ disciplinar, c) Conocimiento metodológico, d) Conocimiento curricular y e) Conocimiento práctico los cuales se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 1

Conocimientos de la Formación Inicial Docente

Conocimiento epistemológico	Conocimiento teórico / disciplinar	Conocimiento metodológico	Conocimiento curricular	Conocimiento práctico
Posicionamiento sobre la docencia. Define las finalidades sobre el cómo y para qué enseñar historia. Responde a las corrientes teóricas que definen el derrotero a seguir en la labor docente.	Se conforma de las disciplinas que componen el campo de los Estudios Sociales: Historia, Geografía y pedagogía. Implica los debates sobre el peso de los saberes dentro del diseño curricular.	Consiste en el diseño de estrategias teórico/epistemológicas. Tiene por objetivo el desarrollo de estrategias comunicativas para la reflexión. Es el puente que legitima la didáctica específica.	Eje integrador de los conocimientos epistemológico, teórico/disciplinar y metodológico. Son las experiencias producto de las relaciones sociales cotidianas en el aula, implica discernir las intencionalidades del conocimiento.	Conocimiento para la toma de decisiones curriculares y tiene por finalidad la transformación a través de la problematización del conocimiento.

Descripción: En la tabla se sintetizan de izquierda a derecha los conocimientos que integran la FID desde el enfoque sociocrítico. **Fuente:** Elaboración propia.

En la tabla anterior se muestran los componentes o subcategorías de los conocimientos de la FID. Los cuales, se interrelacionan durante el proceso de formación y definen las finalidades de la enseñanza de la historia.

El punto de partida corresponde al conocimiento epistemológico que define los posicionamientos del proceso de formación, esto lleva a los saberes específicos de las disciplinas que conforman la Enseñanza de los Estudios Sociales y que se articulan a través del conocimiento metodológico, el cual legitima la didáctica específica de la historia al ser esta la que establece los puentes de diálogo entre los conocimientos disciplinarios y la enseñanza, al enfocarse en los elementos de fondo y no de forma.

Esto conlleva al conocimiento curricular, el cual se entiende como el eje integrador producto de las relaciones de aula que socializan el conocimiento, hasta las políticas de las

instituciones y el poder, que la condicionan, de manera que, posibilita al docente de ser consciente de las intencionalidades presentes en la asignatura de los Estudios Sociales, el modelo de ciudadanía a promover y la toma de decisiones para las prácticas transformadoras.

Este proceso de descripción de las características de la FID del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales de la Universidad del Sur de Costa Rica se integraron otras categorías necesarias para la comprensión de las lógicas de formación. Dentro de estas destacan las Narrativas Históricas y el Currículo, estas categorías le brindaron un sustento teórico que permitió analizar el plan de estudios de la carrera y la triangulación de datos de la información recolectada.

Metodología

Se inició con el proceso de inserción al campo en septiembre del 2022, este se caracterizó por el desarrollo de una relación dialógica entre los investigadores de la Universidad Nacional y las autoridades de la Universidad del Sur de Costa Rica. Para el desarrollo de esta propuesta de investigación sobre la FID, en un contexto hasta ese momento vedado, se optó por una relación de horizontalidad y respeto hacia los sujetos de estudio y se asumió el compromiso de ofrecer resultados de investigación propositivos.

El trabajo de campo consistió en un proceso de comunicación con la USCR durante el periodo de 2022-2024. Este inició con el intercambio de correspondencia durante septiembre de 2022, posteriormente se desarrolló una gira de campo en diciembre del mismo año. Además, se sumaron tres reuniones con las autoridades de la Facultad de Educación y la dirección de carrera durante los meses de marzo y septiembre de 2023 y enero de 2024 con el objetivo de presentarles los avances sobre la construcción del objeto de estudio, el diseño de investigación y la solicitud de los insumos para la recolección de datos.

Se decantó por un enfoque cualitativo de paradigma sociocrítico, un alcance descriptivo y como método el estudio de caso. Lo anterior, bajo la idea de partir de un proceso que tiene como objetivo comprender la realidad de la Formación Inicial Docente. Y enfocar el análisis de la formación del profesorado y durante el bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales.

Para ejecutar el análisis de datos se empleó una estrategia metodológica que contempló varias fases de recolección de datos. Esta inició desde la selección de los sujetos de estudio conformado por un grupo de cinco estudiantes avanzados de la carrera del bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales. Quienes para el momento de recolección de datos se encuentran asistiendo al curso de Seminario Taller de Enseñanza de Estudios Sociales V, correspondiente al VIII cuatrimestre de la carrera.

Este proceso de selección influenciado por la lógica de que las y los sujetos de investigación para ese nivel de la carrera poseen un bagaje avanzado en el componente de historia para la construcción de sus narrativas históricas. Además, han ejecutado trabajos investigativos que les permite ser objeto de estudio. Así como, tres docentes quienes imparten cursos relacionados con el componente histórico y poseen al menos cinco años de laborar en la institución, esto integrado con la finalidad de someter a análisis rubricas evaluativas de trabajos de investigación histórica de cursos impartidos en la carrera.

De esa manera para continuar con las fases de análisis de datos se contempló una matriz de análisis de texto, entendida como una representación diagramática de un conjunto de ideas, las cuales permitieron interpretar los datos de manera organizada. De ese modo, la funcionalidad que obtuvo en este trabajo es como una guía conceptual para establecer

estrategias de análisis textual de la Formación Inicial Docente y la descripción de los conocimientos expuestos en el marco teórico. Por tanto, como estrategia metodológica para el análisis documental que se llevó a cabo, se utilizó la matriz como una herramienta estructuradora de alcance descriptivo y en un formato de diario de doble entrada.

Para esta estrategia se consideró el diario de doble entrada como un instrumento para la realización de la matriz, con el objetivo de generar una guía que permitió cuestionar los documentos curriculares. Este compuesto por dos columnas, en la primera se colocaron los conocimientos de la formación docente (epistemológico, teórico disciplinar, curricular y metodológico), mientras en la segunda se ubica las definiciones interpretadas de los documentos que forman parte de la propuesta curricular de la universidad. Cabe mencionar, esta propuesta metodológica analizó únicamente el componente escrito del currículo y la parte de experiencia fue abordada para el desarrollo de las otras categorías teóricas.

Tabla 2

Lógica de la estrategia de recolección de datos del objetivo dos

Categoría	Subcategorías	Fuentes de la formación inicial
Formación Inicial Docente	Los conocimientos:	-Cinco personas estudiantes
	-Epistemológicos	-Tres docentes formadores
	-Teórico/disciplinar	-Documentos curriculares:
	-Curricular	Plan de estudios y programas de los cursos de historia
	-Metodológico	

Descripción: Cuadro de elaboración propia, con base en la fundamentación teórica sobre la Formación Inicial Docente. **Fuente:** Elaboración propia.

En este sentido, las fases del proceso investigativo contemplaron la recolección de datos en función de documentos de orden oficial y personal. Entendiendo estos como *documentos oficiales* todos aquellos emanados desde la institución, entre ellos: el diseño curricular, el plan de estudios y programas de los cursos de historia. Y por cuanto, a *documentos personales* se consideraron los textos de producción propia de los sujetos de estudio, como exámenes resueltos y trabajos de investigación.

A partir de esa fase de recolección, se planteó el análisis propio de los datos recolectados, en este se utilizaron los métodos de codificación provenientes de la teoría fundamentada, con el fin de generar teorías a partir del dato empírico. Específicamente se ejecutó una codificación abierta la cual se expresó en forma de códigos de significado y una triangulación de datos, la cual llevó a crear una obligatoriedad de revisión constante y paralela al trabajo realizado. Este método se seleccionó porque la búsqueda de datos se orientó a la legitimación de las interpretaciones analíticas y la objetividad del dato, ya que otorga la posibilidad de ser contrastado con distintas fuentes de información. Esto se basó en seleccionar documentos académico-personales que proporcionaron las personas sujetas de investigación y la documentación oficial dispuesta por las autoridades de la carrera.

Análisis de datos

La formación inicial docente en el contexto de la USCR

Una vez obtenidos los datos, para la estrategia de análisis se empleó la codificación abierta, donde se utilizó una división de los cursos en cuatro componentes disciplinares: a) historia, b) pedagogía, c) geografía y d) estudios sociales, de los cuales se extrajeron los códigos o unidades de significado y partir del proceso de codificación se crearon las categorías de análisis.

De esa manera, al someter el plan de estudios a un análisis a través de la matriz generada se detectó la necesidad de reforzar el contexto de estudio de la universidad seleccionada. Esto generó traer a la consideración elementos esenciales del propósito de la formación inicial docente en centros de educación superior privados. La FID en el contexto de la educación superior privada en Costa Rica data de la década de 1990 y en la actualidad son varias las instituciones privadas que ofertan el título de grado en la enseñanza de los Estudios Sociales.

Según los datos recopilados, la propuesta de la universidad del Sur de Costa Rica inició a finales de los noventa sustentada en la necesidad de cubrir la demanda de docentes, así como de su profesionalización a finales del milenio (USCR, 1998). Esta necesidad, se orientó tentativamente en las zonas rurales y territorios fuera de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica.

El plan de estudios del bachillerato de esta universidad consiste en ocho cuatrimestres, es decir, una duración de dos años y ocho meses para el bachillerato y dos cuatrimestres más para la licenciatura. Cada cuatrimestre se compone por bloques de cinco a seis materias. En total, el bachillerato cuenta con 41 cursos, divididos en 126 créditos destinados a horas de formación en teoría y práctica.

La malla curricular de la carrera se divide en tres años de formación y se evidenció que el primer año de carrera se divide en tres cuatrimestres, de los cuales los primeros dos corresponden a cursos introductorios de historia y educación. Mientras durante el tercero se inicia con los contenidos históricos del currículo prescrito, divididos en historia de Costa Rica, América Latina y Universal.

El segundo año mantiene la tendencia de la formación en Historia de Costa Rica, América Latina y Universal, acompañado de cursos en educación destinados al planeamiento, evaluación, psicología social de la educación e impostación de la voz, así como los Seminarios-Taller en la Enseñanza de los Estudios Sociales. Se destaca, que hasta el sexto cuatrimestre (último del segundo año) se presenta el curso de introducción a la geografía.

Hacia el tercer año de formación se encuentra la formación en geografía dividida por criterios regionales y a cursos de Historia en áreas específicas como: Arte, Ciencia y Tecnología e Historia de los Estados Unidos. Además, se incluye los dos seminarios finales de Enseñanza de los Estudios Sociales y cursos en educación destinados a informática educativa y ética profesional.

Los datos sobre la malla curricular demuestran una estructuración del plan de estudios con base en los contenidos del programa del currículo prescrito de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública, así como en el aprendizaje de técnicas para el ejercicio de la docencia, pues la organización de los cursos se da en función de formar al docente en tres momentos:

- 1) primer y segundo cuatrimestre: introducción teórica a la Historia y a la Educación,
- 2) tercer a sexto cuatrimestre: aprendizaje de los contenidos históricos del currículo prescrito y técnicas para la práctica docente y,

- 3) sétimo y octavo cuatrimestre: desarrollo de los contenidos en geografía, historia de áreas específicas y finalización de los seminarios-taller.

Por otro lado, una consideración importante es que el plan de estudios no especifica los componentes disciplinares de la carrera más allá de los códigos EES (Enseñanza de los Estudios Sociales), EDU (Educación) y COM (Computación) que clasifican los distintos cursos de la malla curricular.

En cuanto al componente de Enseñanza de los Estudios Sociales (EES) se refiere a todos los cursos de contenidos en Historia y Geografía, así como los seminarios-taller de los Estudios Sociales. El componente Educación (EDU) se refiere a todos los cursos relacionados con educación y pedagogía. Por último, (COM) corresponde a un curso de Computación e Informática Educativa.

Componentes disciplinares de la carrera

Fue necesario a partir de los datos obtenidos del plan de estudios y en relación con el conocimiento disciplinar en la carrera, dividir los cursos de la malla curricular en cuatro componentes disciplinares los cuales se agruparon a partir de la relación con los descriptores, objetivos y contenidos:

Tabla 3

Componentes disciplinares del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales, de la Universidad del Sur Costarricense

Componente	Descripción
Historia	Cursos teóricos relacionados a contenidos históricos de Costa Rica, Centroamérica, América Latina, Estados Unidos, historia universal y de áreas específicas como filosofía, arte y ciencia y tecnología. Se incluyen otros cursos como Ciencias Instrumentales del Documento y Teoría Social.
Geografía	Refieren al estudio de la interrelación sociedad ambiente a través de conceptos teóricos y descriptivos sobre el espacio físico. Se estructura en base a criterios de regionalización que se dividen en a) América, b) Eurasia y c) África y Oceanía.
Pedagogía	Contenidos teórico- prácticos, relacionados con las finalidades de la educación, técnicas para el trabajo de aula y el rol docente. Contempla el uso de herramientas instrumentales para la labor docente en colegios como: Evaluación, planeamiento, didáctica general y computación.
Estudios sociales	Seminarios-taller enfocados a la inducción laboral y práctica profesional de los docentes de Estudios Sociales en los colegios. Así como técnicas de investigación en Educación e Historia.

Descripción: En la tabla se describe los componentes disciplinares que conforman el plan de estudios de la USCR. **Fuente:** Elaboración propia con base al plan de estudios del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales de una universidad del Sur costarricense (USCR, 1998).

En la tabla anterior se muestra los cuatro componentes disciplinares correspondientes a: Historia, Pedagogía, Geografía y Estudios Sociales. Estos se dividen en cursos de orden teórico, teórico-práctico y seminarios taller. Lo cual evidenció tres tendencias con relación con la finalidad que cumplen dentro del plan de estudios, primero los componentes de historia y geografía corresponden a los contenidos del currículo prescrito del Ministerio de Educación Pública.

Segundo, el componente de pedagogía se relaciona con el aprendizaje de técnicas para la mediación pedagógica. Y el tercer componente de Estudios Sociales constituye una serie de seminarios de práctica profesional.

Por otro lado, esta división permite evidenciar la existencia de un desbalance en la distribución de los componentes disciplinares. Cerca de la mitad de los créditos corresponden al componente de historia, en cuanto a los otros componentes, se dividen el porcentaje como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2

Distribución de créditos en la USCR

Nota: En el gráfico se presenta la distribución de los créditos en la USCR en formato de porcentajes. **Fuente:** Elaboración propia en base al plan de estudios del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales de la Universidad del Sur Costarricense (USCR, 1998).

Como se aprecia en la Figura 3, la mayoría de los cursos corresponden al componente de historia, con un 49% de los créditos que conforman el plan de estudios.

Pedagogía es el segundo componente con un 26% de los cursos, mientras el componente de Estudios Sociales corresponde al 15%. Por último, el componente geográfico abarca únicamente el 10%.

En cuanto a lo anterior, se evidencia que en la formación inicial no articulan los conocimientos disciplinares, pues, se concentra el aprendizaje en contenidos históricos y se deja de lado los componentes de geografía y pedagogía. Al respecto, trabajos anteriores evidencian que la formación del profesorado en Estudios Sociales en Costa Rica se encuentra bajo la subordinación de la disciplina histórica (González, 2020).

Lo anterior brinda un primer acercamiento que permite evidenciar que la formación se orienta en función del conocimiento factual de hechos y valores históricos. Por tanto, carecen de las herramientas que les permitan articular conocimientos y métodos propios de la geografía e historia.

Desde esta posición se visualiza que el modelo de formación de la USCR posee finalidades variadas, ya que transitan entre las categorías del currículo técnico y práctico (González-Valencia, Santisteban y Pagès, 2020). Sin embargo, los datos evidenciaron que el plan de estudios es mayoritariamente técnico, en cuanto predomina un modelo sobre la enseñanza de los Estudios Sociales tradicional que no articula el conocimiento teórico disciplinar, de manera que, se le dificulta al docente la elaboración de propuestas metodológicas para la toma de decisiones curriculares.

En consecuencia, a pesar de que el modelo de formación inicial en la USCR sí contempla la innovación en la Enseñanza de los Estudios Sociales para la formación de una ciudadanía democrática, no logra transgredir los objetivos ni la carga del currículo prescrito, dado que, a los docentes no se les brindan las herramientas necesarias para la toma de decisiones curriculares sobre la enseñanza de la historia.

Conclusiones

La principal conclusión que arrojó este proceso investigativo refiere a que la propuesta curricular de la universidad del Sur costarricense consiste mayoritariamente en un modelo técnico instrumental para la enseñanza tradicional de los Estudios Sociales.

Asimismo, la lógica del componente de Enseñanza de los Estudios Sociales gira en torno a los contenidos del currículo prescrito del Ministerio de Educación Pública y en cuanto a Educación, los cursos se relacionan con técnicas e instrumentos para la mediación de contenidos en Estudios Sociales. Se evidencia que la formación se orienta en función del conocimiento factual de hechos y valores del currículo prescrito, a partir de la acumulación-transmisión de contenidos. Por tanto, carecen de las herramientas que les permitan articular conocimientos y métodos propios de la geografía e historia.

Se reflejó una tensión en el modelo de formación inicial docente. Esto dado que los docentes reciben las herramientas necesarias para insertarse en el mercado y reproducir el currículo prescrito con efectividad, elemento que es de valor para los estudiantes y su efectiva inserción en el campo laboral. No obstante, dicha lógica reproductorista entra en disputa con la escasa problematización del conocimiento disciplinar. Lo anterior se manifestó con la reproducción de valores cívicos y de un campo de formación ciudadana y acción social a través del encuentro entre sociedad y ciencias sociales, que proyecta una visión de la historia como herramienta de progreso a través del discurso nacionalista.

Referencias

La Formación Inicial Docente en los Estudios Sociales: Estudio de caso de una universidad privada de la zona Sur de Costa Rica (USCR)

- Añahual, G., y Jara, M. (2021). "Investigar, formar e innovar. Aportes de Joan Pagès para repensar la formación del profesorado que enseña ciencias sociales, geografía e historia". *Nuevas dimensiones*, 8, 39-56. <https://nuevasdimensiones.uahurtado.cl/index.php/nd/article/view/41/53>
- Benejam, P. (2002). "La didáctica de las ciencias sociales y formación inicial y permanente del profesorado". *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 1, 91-95. <https://raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/126133>
- Chávez, C. (2020). Formación del pensamiento histórico en estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos en universidades chilenas. (Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona). CORA
- González, D. (2020). "Los Estudios Sociales de cara a la Historia: Provocaciones para un debate urgente". *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 20(1), 1-18. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/40176>
- Mathiew, L. (2023). "Los Estudios Sociales, la cultura política y la ciudadanía: Entrevista al profesor Carlos Bolaños Chaves". *Perspectivas*, 27, 1-8. <https://doi.org/10.15359/rp.27.10>
- Pagès, J. (1994). "La didáctica de las Ciencias Sociales, el currículum de historia y la formación del profesorado". *Signos. Teoría y Práctica de la Educación*, (13), 38-51. <https://historia1imagen.files.wordpress.com/2011/10/pages-la-didactica-de-las-cs-sociales-el-curriculum-de-historia-y-la-formacion-de-profesorado.pdf>
- Pagès, J. (2008). "Formar profesores de historia en España: cuando Clío se resiste al cambio. El caso de la Universidad Autónoma de Barcelona". En Zamboni, E. y Fonseca, G. (Orgs.), *Espaços de formação de professor de história* (pp. 45-76). Ed. Papirus.
- Pagès, J. (2012). "La formación del profesorado de historia y ciencias sociales para la práctica reflexiva". *Nuevas Dimensiones Revista Electrónica de Didáctica de las Ciencias Sociales*, (3), 02-13. <https://doi.org/10.53689/nv.v1i3.23>
- Programa Estado de la Nación (2019). *Séptimo Informe Estado de la Educación*. Masterlitho. <https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7773/ESTADO-EDUCACION-2019-WEB.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Programa Estado de la Nación (2021). *Octavo Informe Estado de la Educación*. Masterlitho. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/8152>
- Programa Estado de la Nación (2023). *Noveno Informe Estado de la Educación*. Masterlitho. <https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-educacion-2023>
- Ramírez, J. (2020). "La formación inicial y las prácticas docentes como categorías de investigación en los Estudios Sociales". *Perspectivas*, (21), 1-24. <https://doi.org/10.15359/rp.21.4>
- Ramírez, J. (2023). "Las finalidades en la formación inicial docente: Un enfoque latinoamericano desde la didáctica de las ciencias sociales". *Reseñas de enseñanza de la historia*, (23), 77-91, <https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/resenas/article/view/5048>

La Formación Inicial Docente en los Estudios Sociales: Estudio de caso de una universidad privada de la zona Sur de Costa Rica (USCR)

Ramírez, J. y Pagès, J. (2019). “Pensar históricamente en la Universidad: ¿cómo aprende historia el futuro profesorado de Estudios Sociales en Costa Rica?”. En M. Joao, A. Días, y De Alba, N. (Eds.), *Enseñar y aprender didáctica de las Ciencias Sociales: La formación del profesorado desde una perspectiva sociocrítica*. (789-798). Ediciones Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa & AUPDCS.

Pre-print